

TA’LIM JARAYONIDAGI TARIX FANINING O‘QITILISHDA ILMIY ASOSGA EGA KOMPITENSIYALARNING AHAMIYATI

Ubaydullayeva Faridaxon Toxirovna

Toshkent viloyati Toshkent tumani

19-umumiy o'rta ta'lim maktabi Tarix fani o'qtuvchisi

Annotatsiya: Inson uchun ta’lim jarayonining muhim jihatlari uning ilmiy asosda egallanishi bilan bog‘liq masaladir. Har bir fan o‘qituvchilarining fanning o‘zlashtirish usullariga hos kompetensiyaviy yondoshuvi mavjud bo‘lib, ijtimoiy fanlarning o‘qitilishida ham ta’lim dasturlari asosidagi alohida jihatlarga ahamiyat berilish lozimligi ochib berilgan.

Annotation: Important aspects of the educational process for a person are related to its acquisition on a scientific basis. The teachers of each subject have a competent approach to the methods of mastering the subject, and the importance of special aspects based on educational programs has been revealed in the teaching of social sciences.

Kalit so‘zlar: Kompetensiya, ta’lim jarayoni, usul, metod, individual rivojlanish dasturi, muammoli ta’lim, everestik suhbat.

Keywords: Competence, educational process, method, individual development program, problem-based education, everest conversation.

Ta’lim faoliyati inson jamiyatda o‘z o‘rnini belgilashga bo‘lgan munosabatini anglagan kundan muhimlik darajasida talqin qilinadi. Har bir inson kelajak uchun qarashlarini ustoz bilan hamohang tarzda amalga oshirishi bu isbot talab etmaydigan haqiqatdir. Yer yuzining barcha qismi uchun teng bo‘lgan ta’lim jarayoni turli usullarda targ‘ib etiladi. Ayni targ‘ib etiladigan vositalarning va ta’limni boshqarish darajasiga ega usullarning yaratilishi esa milliy qarashlar va davlat siyosatining mevasi hisoblanadi. Qadimdan mavjud qarashlarni yangilash va zamon talablari asosida rivojlantirib boorish bugungi kun ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining asosiy vazifasiga aylanmoqda. “Talimni tarbiyadan-tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi-bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir.”⁹

Shuningdek ta’lim sohasiga oid barcha munosabatlarning sog‘lom shakllanishi ushbu davlatning kelajagini ishonchli kafolatlashiga tarix guvohlik beradi. “Zero, ta’lim-tarbiya bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasidir”.¹⁰ O‘zbekiston Konstitutsiyasida belgilab qo‘yilganidek, mamlakatimizda “Har kim ta’lim olish

⁹ Каримов И.А.Юксак маънавият – энгилмас куч. Тошкент.: Маънавият-2008. 131 б.

¹⁰ Mirziyoyev Sh.M. Ta’lim-tarbiya bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Yangi O‘zbekiston gazetasi, 2022-yil 28-yanvar. B.1

huquqiga ega.”¹¹ Shundan kelib chiqib, Respublikamizda 10085 ta maktab bo‘lib, ta’lim olayotgan 6,4 mln o‘quvchiga 510,0 ming nafar o‘qituvchi ta’lim bermoqda.¹² Mazkur ma’lumotlar asosida tahlil etganimizda ham bugun o‘qituvchi va o‘quvchining ta’lim jarayonidagi kompetentlik jihatdan vazifalari anglab yetizlari zarur hisoblanadi.

XXI asrning barcha sohalariga tegishli bo‘lgan “Kompetentlik” tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma’lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi: - murakkab jarayonlarda; - noaniq vazifalarni bajarishda; - bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda; - kutilmagan vaziyatlarda harakat rejasiga ega bo‘la olishda. Kasbiy kompetentsiyaga ega mutahassis:

- o‘z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- yangi axborotni o‘zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o‘z amaliy faoliyatida samarali qullaydi.

Ta’lim-tarbiya inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti va garovi, davlat va jamiyat nazoratidagi umummilliy masala, uning maqsadi va vazifasi komil inson tarbiyasidir, ta’lim-tarbiya ajratib bo‘lmaydigan uyg‘unlikdir.¹³ Pedagogning individual rivojlanish dasturi – mutaxassis sifatida pedagogning individual ravishda o‘zida u yoki bu kasbiy-pedagogik sifat, bilim, ko‘nikma, malakalar, kasbiy kompetentlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish ehtiyojlariga tayangan holda ishlab chiqqan shaxsiy-amaliy xarakterdagi dasturi Pedagog tomonidan ishlab chiqiladigan “Individual rivojlanish dasturi” quyidagi tarkibiy elementlardan tarkib topadi: 1) pedagogik bilimlar; 2) psixologik bilimlar; 3) mutaxassislik bilimlari; 4)

¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 50-modda. Toshkent 2023-yil.

¹² <https://sputniknews-uz.com/2022/10/01/O'zbekistonda-qancha-o'qituvchi-borligi-ma'lum-bo'ldi-28697909.html>

¹³ Каримов И.А. Южасак маънавият – энгилмас куч. Тошкент. Маънавият-2008. 32 б.

didaktik malakalar; 5) tarbiyaviy ishlarni tashkil etish malakalari; 6) ruhiyatning kasbiy ahamiyatga ega xususiyatlari va shaxsiy sifatlar; 7) o‘z-o‘zini rivojlantirish maqsadlari; 8) o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun topshiriqlar Quyidagi pedagogning “Individual rivojlantirish dasturi”ning namunasi keltiriladi. Shunday qilib, bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida yuzaga keladigan kuchli raqobatga bardoshli bo‘lish ehtiyoji har bir mutaxassisni o‘zida kasbiy kompetentlik va unga xos sifatlarni tarkib toptirishga undaydi. Lug‘aviy jihatdan “qobiliyat”, mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish” ma’nosini anglatuvchi kompetentlik negizida ijtimoiy, maxsus (psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion hamda kommunikativ), shaxsiy, texnologik va ekstremal kompetentlik kabi sifatlar aks etadi. Kasbiy rivojlanish shkalasi Bir qator, xususan, A.K.Markova hamda B.Nazarovalarning tadqiqotlarida pedagogik kompetentlikning tarkibiy asoslari qayd etib o‘tilgan. Pedagogning kasbiy kompetensiyasi pedagogik (o‘quv va tarbiya) jarayonni samarali, muvaffaqiyatli tashkil etilishini ta’minlaydi. Kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lish uchun pedagog o‘z-o‘zini izchil rivojlantirib borishga e’tiborni qaratishi zarur.¹⁴ O‘z o‘zini rivojlantirishda pedagogga “Individual rivojlanish dasturi” qo‘l keladi. Zero, ushbu dasturda pedagogda mavjud bo‘lgan kompetentlik sifatlari va rivojlantirish zarur bo‘lgan sifat, BKMni aniq, xolis ifodalash mumkin.¹⁵

Chuqur islohotlarni, modernizatsiyalashni talab qiladigan zamonaviy ta’lim o‘z-o‘zidan kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Bu albatta, kasb jihatdan kompetentligi bo‘lgan bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlashni talab qiladi. Ta’limning asosiy maqsadi talabada ijtimoiy zarur sifatlarni va kompetensiyani, shaxs sifatida o‘zo‘zini anglash, o‘z bilimlarini doimiy oshirib borish, o‘z-o‘zini boshqarib borish va faollashib borishni shakllantiradi.¹⁶ Davlat tomonidan tavsiya etilgan umumiy ta’lim modelining instrumental qismi, ya’ni qo‘llanmalar tayyorlash bo‘limi alohida qayta tashkil etishga molik. Chunki o‘qituvchining bugungi kun talab darajasidagi tayyorgarligi masalasi shunga bog‘liqdir. O‘qituvchi faoliyatining ilmiy-metodik ehtiyojlari turli yo‘nalish va sohalaridagi ta’lim maskanlariga moslashtiriladi. Bugun yoshlarimizga vatanparvarlik va milliy g‘oyani shakllantirishda ham tarix fanining o‘rni kattadir. Tarix o‘qitish usullari ilmiy pedagogik fan bo‘lib, u o‘quvchilarga tarixdan puxta bilim berish, ularni vatanparvarlik ruhida kamol toptirish va tarbiyalashda maktabda o‘tiladigan tarix kursining maqsadi, ta’lim-tarbiya vazifalari, mazmuni, usullarini hamda o‘qitishning

¹⁴ M.Ergasheva. XX asrning 20-30- yillarida O‘zbekistonda ta’lim muassasalari tizimi (maktablar misolaida): V международная научно-практическая конференция. Казакистан. Нурсултан. – 2019. 5 б.

¹⁵ Muslimov. N.A. Pedagogik texnologiya pedagogik mahorat. – T: 2020. 6 b.

¹⁶ Axmedov .M. Pedagogik kompetentlik. Uslubiy qo‘llanma.: T – 2018. 12 b.

eng muhim vositalarini belgilab beradi. Tarix o’qitish usuli o’zining mustaqil tekshirish predmetiga ega. Maktabda tarix fanining o’qitilishi va o’qitish jarayonining o’rganilishi tarix o’qitish metodikasining predmetini tashkil etadi. O’qitish jarayonining obyektiv sur’atda amal qiladigan o’z qonuniyatlari bor. Tarix o’qitish jarayonining tarkibiy qismlari maksimal, mazmuni, o’qitishining metod va usullari, natijalari o’rtasidagi qonuniyatli aloqalari qo’yidagicha namoyon bo’ladi: Tarix kursining maksimal, talim tarbiya vazifalarining muvafaqiyatli amalga oshirilishi o’qitishning mazmuniga bog’liq bo’lgandek, tarix kursini uzlashtirish darajasi ham o’z navbatida o’qitishning ilmiy asosda, maqsadga muvofiq tashkil qilinishiga, o’qituvchining o’rganiladigan mavzuning maqsadi, ta’lim- tarbiya vazifalari va mazmuniga mos keladigan ta’lim formalari, o’qitish usullari hamda vositalaridan qay darajada maqsadga muvofiq foydalana bilishga bog’liqdir. Shuningdek, o’qitishning natijalari ham o’qituvchining o’qitishdan ko‘zlangan maqsadni, uning talim-tarbiyaviy vazifalarini aniq belgilay olishga, kursning mazmuniga mos tarzda amalga oshirishga yerdan oladigan metod va usullardan ilmiy asosda foydalana bilishga bog’liqdir.

Tarix fani o’qituvchilarining ilmiy faoliyatga va metodik ahamiyatga ega uslublardan foydalanish uchun darsga kompetensiyaviy yondoshuv tendensiyalarini ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida shakllantirish maqsadga muvofiq. Shu o’rinda ilmiy atamalar uchun ishlatiladigan faktlar, teoretik xulosa va umumiyashtirish uchun asoslardan unumli foydalanish zarur. Biroq, tarixda faqat faktlar bilan cheklanib, faktologiyaga aylantirish kerak. Shuningdek agar yetarli faktlarga tayanmay umumiyashtirishlar ham tarixni o’qitish-sotsiologik qarashlarga tayaniradi. Shuning uchun har qanday metod va usullardan aqlga muvofiq birgalikda foydalanish zarur. Faktlar esa xususiyatlariga qarab tanlab olinadi. Bilimni umumiyashtirish va tizimga solish tarixni bilish instrumenti hisoblanadi. Shuningdek, xronologik jadvallardan foydalanish mumkin, urush harakatlari, xalqlarning rivojlanishi va hokazalarni tasvirlash mumkin.

Umumtalim maktablarining tarix kursi uchun tuzilgan dasturlarning oxirida asosiy tushunchalar mazmuni belgilab berilgan. Bu tushunchalar kursining ilmiy mazmunini, g‘oyaviy-nazariy asoslarini aniqlab olish, aniq tarixiy materiallarni taxlil qilish va umumlashtirish bo‘yicha ish usullarini belgilab olishga yerdan beradi. Tarixiy tushunchalarni hosil qilish deganda o‘quvchilarning tarixiy faktlarning eng muhim belgilarini ikkinchi darajali belgilardan ajrata bilishi, ularni guruhlariga bo‘la olishi, tarixiy voqea va hodisalar o‘rtasidagi bog‘lanish va munosabatlarni chuqur anglab tushunib olish ko‘zda tutiladi. Ana shu taxlitda shakllangan, mukammal tarixiy tushunchalar ilmiy bilimlar tizimini vujudga kelishda bamisoli zanjir vazifasini o‘taydi. Tarix o‘qitish jarayonida tarixiy tasavvurlar bilan tushunchalarni shakllantirish uzviy bog‘langan bo‘lib, bir vaqtning o‘zida amalga oshadi. Tarixiy tushunchalarni shakllantirishda o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini rag‘batlantirish va unga raxbarlik

qilish muhim ro‘l o‘ynaydi. Tarix o‘qitishda tushunchalarni shakllantirishning usul va vositalari xilma-xil bo‘lib, avvalo u tushunchalarning mazmuni murakkabligiga bog‘liq masalan, moddiy buyumlar: omoich, kema tug‘risida tushunchalar hosil qilish uchun bir eski bir necha soat dars kifoya qilsa sotsiologik (ijtimoiy) tushunchalar o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olishgan holda barcha tarix kurslarini o‘rganish davomida o‘zlashtiriladi. Tarixiy tushunchalar hosil qilishda o‘quvchilarning voqea va hodisalarni farqlay olish qobiliyatlarini o‘z ichiga olgan fikrlash faoliyatini kuchaytirish zarur. Ta’limning faol usullari muammoli ta’lim, everestik suhbat usullaridan foydalanish o‘quvchilarning ko‘rgazmali qurollar, talimning texnik vositalari, tarixiy hujjatlar bilan ishlashlarini uyushtirish, ularga tarixni chuqur o‘rganish bilan bog‘liq bo‘lgan turli amaliy xarakterdagi ishlarni topshirish alohida ahamiyatga ega.¹⁷

Yuqoridagi kabi yondoshuvlar tarix fani o‘qituvchilarining ilmiy va pedagogik fikrlash jarayonini muntazam rivojlantirishga hizmat qiladi. Ularni zamonaviy ong darajasidagi o‘quvchilarga mavzuning ilmiy asoslarini ochib berish va tarbiyaviy ahamiyatini talqin qilishdagi asosiy vazifani belgilab bera oladi.

¹⁷ Karamanova. G. Tarix o‘qitish metodikasi (maruza matn) Nukus. 2023. – 19 b.